

SUT MAXSULOTINING PASTERIZATSIYALASH USULI

Акмалова Ойгул Собир кизи

Бердиева Севинч Гуломжон кизи

Гозиева Гулжахон Иброхимжон кизи

Тошкент кимё технология институти Янгиер филиали

Annotatsiya: Pasterizatsiya - suyuq ovqatni saqlash jarayoni. Dastlab u mahalliy sharoblarni tozalash bilan kurashish uchun qo'llanilgan. Bugungi kunda bu jarayon asosan sut mahsulotlariga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu maqolada sut mahsulotlarining pasterizatsiyalash usuli haqidagi ma'lumotlar yig'iladi, uning maqsadlari, turlari, ishlab chiqarish jarayoni haqida fikr va mulohazalar qilinadi.

Kalit so'zlar: sut mahsulotlari, pasterizatsiyalash usuli, turlari, maqsadlari, tvorog, oziq ovqat mahsulotlari.

METHOD OF PASTEURIZATION OF DAIRY PRODUCTS

Annotation: Pasteurization is a liquid food preservation process. Initially, it was used to combat the purification of local wines. Today, this process is mainly used for dairy products. This article collects information about the method of pasteurization of dairy products, its goals, types, and production process.

Key words: dairy products, pasteurization method, types, purposes, cottage cheese, food products.

Pasterizatsiyalash usulda sut tarkibidagi bakteriyalarni yo'q qilish va qolgan bakteriyalarni ko'payishini oldini olish uchun uni 10 ° C (50 ° F) ga qadar tez sovutish uchun 15-30 soniya davomida taxminan 70 ° C (158 ° F) da isitiladi. Keyin sut sterilizatsiya qilingan shishalarda yoki sumkalarda sovuq joylarda saqlanadi. Pasterizatsiya jarayonida vegetativ mikroorganizmlar, shu jumladan patogenlar nobud bo'ladi va sporlar yashovchan bo'lib qoladi. Tegishli sharoitlarda, masalan,

xona haroratida, ular yana faol bo'lishni boshlaydilar. Shuning uchun, isitish va sovutishdan keyin sutni muzlatgichda saqlash kerak.

Pasterizatsiya maqsadlari:

1. Patogen mikroflorani yo'q qilish, sanitariya-gigiyena nuqtai nazaridan iste'molchi uchun xavfsiz mahsulot olish.
2. Umumiy bakterial ifloslanishni kamaytirish, xom sut fermentlarini yo'q qilish, pasterizatsiyalangan sutning buzilishiga olib kelishi, saqlashda barqarorligini kamaytirish.
3. Tayyor mahsulotning kerakli xususiyatlarini, xususan, organoleptik xususiyatlarini, yopishqoqligini, tvorog zichligini va boshqalarni olish uchun sutning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yo'naltirilgan o'zgartirish.

Pasterizatsiya turlari

Sut uchta usuldan biri bilan pasterizatsiya qilinadi:

- Uzoq muddat. $T = 63-65^{\circ} S$, ta'sir qilish - 30 min.
- Qisqa muddat. $T = 74-78^{\circ} S$, ta'sir qilish - 20-30 sek.
- Tezkor. $T = 85-87^{\circ} S$ yoki $95-98^{\circ} S$ bir necha soniya davomida ta'sir qilish.

Sutni pasterizatsiya qilishning texnologik sxemasi

- Xom ashyoni qabul qilish. Santrifuj nasos, filtr, hisoblagich, sovutgich, saqlash tanki. To'liq sut GOST 13264-88 ga mos kelishi kerak.
- Isitish. Pasterizator (rekuperatsiya bo'limi). $T = 40 - 45^{\circ} S$ gacha.
- Tozalash. O'z-o'zidan zaryadsizlanadigan ajratuvchi-krem ajratuvchi-tozalovchi.
- Normalizatsiya. O'z-o'zidan zaryadsizlanadigan ajratuvchi-krem ajratuvchi-tozalovchi.
- Gomogenizatsiya. Gomogenizator. $P = 10 - 15 MPa$, $T = 40 - 45^{\circ} S$.

- Pasterizatsiya. Pasterizator (pasterizatsiya bo'limi). $T = 76 \pm 2 \text{ } ^\circ \text{ S}$, ta'sir qilish 15 - 20 sek.
- Sovutish. Pasterizator (sovutish bo'limi). $T = 4 - 6 \text{ } ^\circ \text{ S}$.
- Paketlarga qadoqlash. Qadoqlash mashinasi.
- Saqlash. Davomiyligi - 3 kun. $T = 4 \pm 2 \text{ } ^\circ \text{ S}$.

Sutni pasterizatsiya qilish usullari

- Sut sanoati korxonalarida quyidagi pasterizatsiya usullari qo'llaniladi.
- 1. Uzoq muddatli pasterizatsiya $63-65 \text{ } ^\circ \text{ S}$ haroratda 30 minutlik ta'sir qilish muddati bilan amalga oshiriladi (uskunalar - uzoq muddatli pasterizatsiya vannalari, universal tanklar). Kamchiliklari: uzoq jarayon, butun mikroflora o'ldirilmaydi.
- 2. Qisqa muddatli pasterizatsiya 20 soniya ta'sir qilish vaqti bilan $(76 \pm 2) \text{ } ^\circ \text{ S}$ haroratda amalga oshiriladi (uskunalar - plastinka pasterizatsiyasi va sovutish birliklari). Afzalliklari: jarayon havo kirmaydigan oqimda sodir bo'ladi, vitaminlar saqlanib qoladi.
- 3. Tezkor pasterizatsiya $85-87 \text{ } ^\circ \text{ S}$ haroratda ushlab turmasdan amalga oshiriladi (uskunalar - quvurli pasterizatorlar). Kamchilik - regeneratsiya bo'limining yo'qligi.

Pasterizatsiya ishlab chiqarish usullarini tanlashda mikroflorani bostirish zarurati bilan bir qatorda, u yoki bu texnologiyaning o'ziga xos xususiyatlari. sut mahsuloti... Shunday qilib, shirdon pishloqlarini ishlab chiqarishda denatürasyona va zardob oqsillarining pishloq massasiga o'tishga olib kelmaslik uchun pasterizatsiya harorati $72-76 \text{ } ^\circ \text{ C}$ oralig'ida o'rnatiladi. Fermentlangan sut mahsulotlarini ishlab chiqarishda, aksincha, fermentlangan sut mahsulotlarining yaxshi mustahkamligini ta'minlash uchun sutning oqsil tizimiga termal ta'sir ko'rsatish uchun pasterizatsiya harorati $95 \text{ } ^\circ \text{ C}$ ga ko'tariladi.

Mikroorganizmlarning issiqlik bilan ishlov berishga chidamliligi mahsulotlarda (qaymoq, muzqaymoq aralashmasi) yog' va quruq moddalar miqdori ortishi bilan ortadi, chunki yog'li va oqsil moddalari mikroorganizmlariga himoya ta'siriga ega. Shuning uchun yog'li va quruq moddalar miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlar uchun pasterizatsiya harorati sutning pasterizatsiya haroratiga nisbatan 10-15% ga oshirilishi kerak. Yog 'ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan kremni pasterizatsiya qilish paytida haroratning oshishi sariyog'ning buzilishiga olib keladigan fermentlarni (lipaz, proteaz va boshqalar) to'liq yo'q qilish uchun zarurdir.

Pasterizatsiya jarayonidan so'ng, buning natijasida mikroflora kerakli darajada inaktivlanadi, sut ko'pincha sovutiladi. Bu quyidagi sabablarga ko'ra amalga oshiriladi:

- Sutda, bakteriyalar bilan bir vaqtda, qizdirilganda, tabiiy antibakterial tizim vayron bo'ladi, shu bilan bog'liq holda, ularning hayotiy faoliyatini saqlab qolgan mikroorganizmlarning rivojlanishidan himoya qilishning sun'iy usullarini qo'llash zarurati kuchayadi;
- Sut ikkilamchi mikrofloraning shikastlanishidan himoyalangan bo'lishi kerak, bu vaqt o'tishi bilan pasterizatsiya uskunasi ish sharoitlariga moslashadi va mexanizatsiyalashgan yuvish va dezinfeksiya qilish qiyin bo'lgan joylarda (rezina qistirmalari ostida) rivojlanadi;
- Sut havo, xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning qo'llari, jihozlarning yomon yuvilgan qismlari orqali pasterizatsiya qilinganidan keyin sutga tushishi mumkin bo'lgan mikroorganizmlarning patogen shakllarini ko'paytirish xavfidan himoyalangan bo'lishi kerak.
- Sut foydali moddalar - oqsillar, yog'lar, uglevodlar, vitaminlar, mineral tuzlarga ega noyob ichimlikdir.

Tizimli tahlil va meta-tahlilga ko'ra, pasterizatsiya vitaminlar konsentratsiyasini kamaytirgani ko'rinib qoldi B12 va E, lekin u shuningdek konsentratsiyasini oshirdi A vitamini. Meta-tahlildan tashqari, pasterizatsiyaning A, B12 va E vitaminlariga ta'siri haqida xulosa chiqarish mumkin emas, shunchaki mavjud bo'lgan adabiyotlar bilan maslahatlashing. Shimoliy Amerika dietasida sut B12 yoki E vitaminlarining muhim manbai emas, shuning uchun pasterizatsiyaning kattalar uchun ushbu vitaminlarni kunlik iste'mol qilishiga ta'siri ahamiyatsiz. Biroq, sut A vitaminining muhim manbai hisoblanadi va pasterizatsiya sut tarkibidagi A vitaminining konsentratsiyasini oshirganligi sababli, sutni issiqlik bilan davolashning ushbu vitamanga ta'siri xalq salomatligi uchun muhim muammo emas. Meta-tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, sutni pasterizatsiya qilish sezilarli darajada pasayishiga olib keladi S vitamini va folat, ammo sut bu vitaminlarning muhim manbai emas. sutning sezilarli pasayishi vitamin B2 konsentrasiyalar pasterizatsiyadan keyin topilgan. Vitamin B2 odatda sigir sutida 1,83 mg / litr konsentratsiyalarda uchraydi. Kattalar uchun tavsiya etilgan kunlik iste'mol 1,1 mg / kun bo'lganligi sababli,[53] sutni iste'mol qilish ushbu vitaminning tavsiya etilgan kunlik iste'mol qilinishiga katta hissa qo'shadi.

Yangi pasterizatsiya usullari

Oziq-ovqat mahsulotlarini ozuqaviy va hissiy xususiyatlariga ta'sirini kamaytirish va issiqlik bilan oziqlanadigan moddalarning parchalanishini oldini olish usuli sifatida pasterizatsiya qilish uchun boshqa termik va termik bo'lmagan jarayonlar ishlab chiqilgan. Paskalizatsiya yoki yuqori bosimli ishlov berish (GES) va impulsli elektr maydon (PEF) bu termal bo'lmagan pasterizatsiya usullariga misol bo'lib, hozirda tijorat maqsadlarida foydalanilmoqda.

Mikroto'lqinli hajmli isitish (MVH) - bu eng yangi pasterizatsiya texnologiyasi. Bu foydalanadi mikroto'lqinli pechlar suyuqliklarni, suspenziyalarni yoki yarim qattiq moddalarni doimiy oqim bilan isitish uchun. MVH oqayotgan mahsulotning butun tanasiga energiyani bir tekis va chuqur etkazib berganligi sababli, u yumshoqroq va qisqaroq isitishga imkon beradi, shunda sut tarkibidagi deyarli barcha issiqlikka sezgir moddalar saqlanib qoladi.

Past harorat, qisqa vaqt (LTST) - odatdagi pasterizatsiya haroratidan pastroq isitiladigan kameraga tomchilarni purkashni nazarda tutadigan patentlangan usul. Suyuq mahsulotlarni davolash uchun soniyaning bir necha mingdan bir qismi kerak, shuning uchun bu usul millisekund texnologiyasi (MST) deb ham ataladi. Bu HTST bilan birlashganda mahsulotlarning yaroqlilik muddatini sezilarli darajada uzaytiradi (50+ kun) ozuqa moddalariga yoki ta'mga zarar bermasdan. LTST 2019 yildan beri tijorat bilan shug'ullanadi.

Sutni ultrapasterizatsiya qilish

Ultrapasterizatsiya (lotincha ultra - ortiq, ortiq va pasterizatsiya) - oziq-ovqat mahsulotining saqlash muddatini uzaytirish uchun issiqlik bilan ishlov berish jarayoni.

Ushbu turdagi qayta ishlash qaynatish kerak bo'lmagan yuqori sifatli ichimlik sutini ishlab chiqarish imkonini beradi va qaynatilgan sut ko'plab shifobaxsh xususiyatlarini yo'qotadi. Qaynatish jarayonida oqsillar parchalanadi va issiqlikka sezgir vitamin C nobud bo'ladi. Kaltsiy va fosfor inson organizmiga so'rilmaydigan erimaydigan birikmalarga o'tadi. Xom sut va meva sharbatlari odatda ultra pasterizatsiya qilinadi.

Suyuqlik 2-3 soniya davomida 135-150 ° S haroratgacha isitiladi va darhol 4-5 ° S gacha sovutiladi. Bunday holda patogenlar va mikroorganizmlar butunlay yo'q

qilinadi. Bunday qayta ishlashdan keyin sut xona haroratida 6 hafta yoki undan ko'proq vaqt davomida saqlanadi. Qayta ishlashdan so'ng sut steril sharoitda muhrlangan ko'p qatlamli sumkaga - tetrapakka qadoqlanadi. Sifatli xom ashyo, shuningdek, tezkor qayta ishlash va ishonchli qadoqlash - bu sut qaynatishni talab qilmaydi. Sutni ultrapasterizatsiya qilish jarayoni yopiq tizimda amalga oshiriladi, maxsus qurilmalar mavjud. Uning davomiyligi taxminan 2 soniya.

Ultrapasterizatsiyaning ikkita usuli qo'llaniladi:

- suyuqlikning 125-140 ° S haroratda qizdirilgan sirt bilan aloqasi
- steril bug'ni 135-140 ° S haroratda to'g'ridan-to'g'ri aralashtirish

Ingliz tilidagi adabiyotlarda bu pasterizatsiya usuli UHT - Ultra yuqori haroratli ishlov berish deb ataladi, rus tilidagi adabiyotlarda "aseptik pasterizatsiya" atamasi qo'llaniladi.

Shuningdek, boshqa pasterizatsiya usullari mavjud, masalan, sutga nisbatan - ULT (Ultra Long Time). Ultrapasterizatsiya nafaqat mikroblardan, balki ularning sporalari va vegetativ shakllaridan ham butunlay ozod bo'lgan sutni olish imkonini beradi. UHT suti faqat germetik yopiq, aseptik idishlarda yangi qoladi. Paket ochilgandan so'ng, sut muzlatgichda 4-5 kundan ortiq bo'lmagan muddatda saqlanishi kerak, aks holda u boshqa har qanday kabi yomonlashadi. Ammo dastlab bakteriyalar bo'lmagan sut ko'p miqdordagi mikroorganizmlar bilan urug'langan oddiy sutda bo'lgani kabi aniq nordon bo'lmaydi. Bunday sut bir muncha vaqt o'tgach, shunchaki xiralashadi. Bunga ko'pchilik e'tibor qaratdi. Bu sifatsiz sut yoki konservantlar bilan to'ldirilgan oziq-ovqat belgisi emas. Shunday bo'lishi kerak. UHT ichimlik sutidan uy qurilishi yogurt yoki tvorogni olish mumkin emas degan fikr bor. Aslida, bunday emas. UHT sutining o'z mikroflorasi, jumladan, sut kislotasi bakteriyalari yo'q, shuning uchun xamirturush madaniyati shaklida yordam kerak. Yogurtlar uchun bakterial

starter madaniyati qo'llaniladi, unda bolgar tayoqchasi va termofil streptokokk mavjud. Masalan, .Oddiy va tanish pasterizatsiyadan farqli o'laroq, ba'zi issiqqa chidamli bakteriyalar va ularning sporalari hali ham sutda qoladi, ultrapasterizatsiya (UHT) yuqori haroratda - 135-137 ° C da sodir bo'ladi, bu bakteriyalarni butunlay yo'q qilishga imkon beradi, lekin sutdagi barcha foydali moddalar saqlanib qoladi, chunki qayta ishlash faqat 2-4 soniya davom etadi. Bu ayniqsa muhimdir, chunki bunday sharoitda sut shakari (laktoza) yo'q qilinmaydi, shuningdek mineral tuzlar (masalan, kaltsiy), vitaminlar va qimmatli fermentlar o'z xususiyatlarini saqlab qoladi. Ultrapasterizatsiya (UHT texnologiyasi) bugungi kunda dunyodagi eng ilg'or va mashhur sutni qayta ishlash usuli hisoblanadi. Pasterizatsiya yumshoq issiqlik bilan ishlov berish tufayli saqlash muddatini bir necha kun yoki haftaga oshiradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fellows, P. J. (2017). Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi printsiplari va amaliyoti. Woodhead Publishing seriyasidan oziq-ovqat fanlari, texnologiyasi va ovqatlanish. 563-578 betlar. ISBN 978-0-08-101907-8.
2. ^ a b v d Tevari, Gaurav; Juneja, Vijay K. (2007). Oziq-ovqat mahsulotlarini issiqlik va termal bo'lmagan holda saqlash bo'yicha yutuqlar. Blackwell Publishing. pp.3, 96, 116.
3. .^ a b "Issiqlik bilan davolash va pasterizatsiya". milkfacts.info. Olingan 12 dekabr 2016.
4. ^ a b v d e Rahmon, M. Shafiur (21 yanvar 1999). Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash bo'yicha qo'llanma. CRC Press. ISBN 978-0-8247-0209-0. Entsiklopediya site:ewikiuz.top

5. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
6. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
7. Do’smatov, H. (2022, June). O ‘ZBEK TILIDA SO ‘Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
8. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
9. Мирзааҳмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
10. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
11. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
12. Do’smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO ‘ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH

- TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
13. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
14. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
15. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
16. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
17. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.